

Review NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM FILM SING 2016

Rebecca Maynanda

Sekolah Vokasi – IPB University

Email: rebeccamaynanda03@gmail.com

Abstrak

Akhir tahun 2016 Illumination Entertainment merilis sebuah film animasi berjudul ‘Sing’. Film animasi Sing disukai orang di global khususnya para anak-anak. Film ini berhasil meraup pendapatan kurang lebih Rp 1 triliun pada jangka saat 5 hari. Film ini mengisahkan perihal perjuangan Buster Moon pada mempertahankan bangunan teater yg sudah dibeli sang almarhum ayahnya. Moon mendapatkan sebuah inspirasi buat meningkatkan jumlah para penonton teater menggunakan membuka kompetisi bernyanyi. Kajian pada tulisan ini bertujuan buat mempelajari serta menganalisis nilai pendidikan asal film Sing tadi. pada penelitian ini peneliti melakukan pengkajian menggunakan memakai metode kualitatif yang akan memberikan adanya nilai pendidikan pada film Sing 2016.

Kata kunci: *sing, nilai pendidikan, Buster Moon*

A. Introduction

Film mampu menampilkan ilustrasi suatu insiden yang terjadi pada masa lalu menggunakan latar tempat, pelaku, serta suasananya. Adapun pengelompokan film yakni dibagi menjadi 3 jenis yaitu film dokumenter, film fiksi, serta film eksperimental. Pada film dokumenter akan menampilkan tokoh-tokoh di di insiden dan tempat yang nyata. Pada film fiksi alur cerita akan dibuat pada luar kisah nyata, maka asal itu film fiksi sangat tidak sinkron dengan film dokumenter. Sedangkan film eksperimental, berbentuk tak berbentuk serta tidak mempunyai plot namun mempunyai struktur. Tentunya pada film akan memberi pesan serta kesan positif juga negatif. Saat ini aneka macam film yang tersebar mengandung nilai-nilai pendidikan serta mendidik, ada pula yang tidak mendidik atau disebut memberi dampak negatif. Film yang menampilkan nilai pendidikan sangat memberi contoh positif bagi masyarakat, terlebih untuk para anak-anak yang masih perlu menerima pelajaran dari luar sekolah. Maka dari itu, menjadi penikmat dunia perfilman perlu mencari tahu terlebih dahulu isi berasal film yang akan ditonton. Jika kita menonton bukan hanya untuk hiburan semata tetapi ingin mendapatkan pelajaran, maka perlu buat memahami terlebih dahulu apakah film tersebut layak ditonton dengan umur sekian atau tidak, apakah film tersebut mengandung makna positif atau mengedukasi, dan lain-lainnya.

Film Sing 2016 ialah film animasi yang bertemakan kehidupan binatang di sebuah kota. Film ini akan memberikan sebuah petualangan Buster Moon seekor koala yang mempertahankan teater dengan mengadakan kompetisi bernyanyi. Film ini menampilkan dan menginspirasi para masyarakat bagaimana cara untuk meraih impian dengan rasa semangat juang. Buster Moon akan selalu berusaha

menyelamatkan sebuah bangunan teater yang hampir musnah sebab banyaknya musibah yang terjadi. Buster Moon melakukan hal tersebut bukan hanya takut jatuh miskin, tetapi teater tersebut peninggalan ayahnya yang dibeli dengan kerja keras sebagai akibatnya ia perlu menjaga serta merawatnya. Buster Moon atau yang biasa dipanggil Mr. Moon mendapatkan sebuah pandangan baru cemerlang untuk dapat menaikkan jumlah para penonton pada teaternya memakai cara membentuk kompetisi bernyanyi. Mr. Moon melakukan ini karena sedang terlilit dilema keuangan karena belum memberi gaji para krunya dan terlibat perkara pada pihak bank. Mr. Moon sendiri tidak pernah putus asa bahkan selalu optimis dalam melakukan banyak sekali cara menyelamatkan gedung teater tersebut. Baginya, teater ialah segalanya dan perlu dipertahankan. Film Sing pertama sudah tayang pada tahun 2016 serta film keduanya tayang pada tahun 2021. Film ini menampilkan rasa semangat juang dan dapat memberikan contoh nilai-nilai pendidikan bagi para penonton.

Film Sing yang sangat menginspirasi ini menampilkan nilai pendidikan karakter, contohnya pada karakter pekerja keras serta kreatif yang diperlihatkan oleh sosok Mr. Moon. Nilai-nilai pendidikan pada sebuah film mempunyai arti yaitu pesan-pesan maupun moral yang semakin banyak ditampilkan maka semakin banyak juga ilmu yang didapat. Adanya hal positif didapat, maka para penonton tak merasa rugi waktu menyaksikan film tersebut. Beberapa film mampu dijadikan sebagai sumber pembelajaran pada luar sekolah, dengan konsep pembuatan film yang menarik akan menghasilkan anak-anak juga remaja lainnya lebih memahami suatu hal pada film. Adanya uraian diatas maka penulis bermaksud mempelajari lebih lanjut tentang isi film Sing yang penulis tuangkan pada judul jurnal Nilai-Nilai Pendidikan dalam Film Sing 2016.

B. Findings

Film animasi Sing 2016 diawali penampilan Nana Noodleman yang sedang bernyanyi di gedung teater dengan sungguh indah. Mr. Moon yang pada saat itu ikut menonton pada teater, merasa jatuh cinta dengan segala isinya yang berkaitan dengan teater. Lampu, perpindahan latar, bahkan bau teater sangat disukai Mr. Moon. Pada saat itulah awal mula Mr. Moon sangat menyukai teater serta akhirnya ia mempunyai gedung teater berkat hadiah almarhum ayahnya. Gila dan keras kepala, itulah yang dikatakan beberapa binatang disana yang menduga bahwa Mr. Moon tidak akan sukses dengan teaternya tersebut. Menurut Mr. Moon suatu hal yang menakutkan serta ajaib tidak tiba dengan begitu saja, akan ada rintangan yang akan dilalui dan beliau siap melaluinya. Meskipun daya tarik hewan disana menurun dalam menonton teater, Mr. Moon mengambil sikap untuk membuka kompetisi bernyanyi yang nantinya para pemenang bisa menghasilkan teater tersebut ramai kembali.

Hasil dari kompetisi bernyanyi yang diselenggarakan Mr. Moon terpilihlah beberapa hewan, yaitu Rosita si babi ibu rumah tangga, Johnny si gorilla bersuara emas yang berasal dari keluarga kriminal, Mike si tikus sombong dengan suara klasiknya namun terlibat masalah hutang, Ash si landak dengan nuansa rocker, Gunter si babi lincah dan atraktif yang lalu menjadi pasangan duet Rosita, serta Meena si gajah dengan suara merdu tetapi mempunyai kepribadian pemalu.

Pada film Sing 2016 ini terdapat nilai-nilai pendidikan yang mampu dicontoh seperti selalu optimis dalam menjalani hidup, tidak mudah menyerah atas keadaan, bangkit dari keterpurukan,

mempunyai ide kreatif, dan saling mendukung antar sahabat. Selain itu juga banyak kalimat motivasi yang diungkapkan di film ini.

C. Conclusion

Inti dari film ini sangat sederhana, yaitu mengajarkan kita untuk selalu mau berusaha, lagi dan lagi. Jatuh bangun adalah hal yang biasa. Namun mencapai suatu mimpi adalah hal yang luar biasa.

Reference

- Abdulaziz, M. H. (2017). Tanzania's national language policy and the rise of Swahili political culture. In *LANGUAGE USE AND SOCIAL CHANGE Problems of Multilingualism with Special Reference to Eastern Africa* (pp. 160–178). Routledge.
- Anagnostopoulos, C., Parganas, P., Chadwick, S., & Fenton, A. (2018). Branding in pictures: using Instagram as a brand management tool in professional team sport organisations. *European Sport Management Quarterly*, 18(4), 413–438.
- Azwar, W. (2018). The Resistance of Local Wisdom Towards Radicalism: The Study of the Tarekat Community of West Sumatra, Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 26(1).
- Barker, K., & Jurasz, O. (2019). Online Misogyny: A Challenge for Digital Feminism? *Journal of International Affairs*, 72(2), 95–114.
- Bashkow, I. (2017). *The meaning of whitemen: Race and modernity in the Orokaiva cultural world*. University of Chicago Press.
- Bhandari, P., & Titzmann, F.-M. (2017). Introduction. Family realities in South Asia: adaptations and resilience. *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*, 16.
- Bickerton, D. (2017). *Language and human behavior*. University of Washington Press.
- Fox, A., Feng, W., & Asal, V. (2019). What is driving global obesity trends? Globalization or “modernization”? *Globalization and Health*, 15(1), 1–16.
- Glenn, E. N. (2016). Social constructions of mothering: A thematic overview. *Mothering*, 1–29.
- Gultom, S. (2018). Batak Women in Surabaya between Globalization and Local Policies. *Jurnal International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA 2017) Atlantis Press*, 7(3).
- Höllerer, M. A., Daudigeos, T., & Jancsary, D. (2017). *Multimodality, meaning, and institutions*. Emerald Publishing Limited.
- Johnson, A.-G., & Neuhofer, B. (2017). Airbnb—an exploration of value co-creation experiences in Jamaica. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*.

- Juster, S. (2018). *Disorderly Women*. Cornell University Press.
- Kolb, B. M. (2013). *Marketing for cultural organizations: New strategies for attracting audiences*. Routledge.
- Kress, G. (2019). Transposing meaning: translation in a multimodal semiotic landscape. In *Translation and Multimodality* (pp. 24–48). Routledge.
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2020). Analysis of Song “Tanganku Na Metmet” by Using Translation Techniques into English. *UICELL, No 4 (2020): UICELL Conference Proceedings 2020*, 195–202.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/6276/2122>
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2021). ANALYSIS OF VIOLENCE IN CITY OF GOD FILM DIRECTED BY FERNANDO MEIRELLES. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 4 No 1 (2021): Journal of Advanced English Studies*, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/97/53>
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria, M. B. B. (2020). English Reading Literacies to Improve Values Among Teenagers. *SELTICS, Vol 3 No 2 (2020) : Seltics Journal*, 93–102.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/734/596>
- Simanjuntak Marthin Steven, M. B. S. L. (2021). THE WOMAN IN THE BOOK OF KINGS (LITERARY STUDIES AND HERMENEUTICS). *UICELL, No 5 (2021): UICELL Conference Proceedings 2021*, 328–334. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8364/2704>
- Simanjuntak Muchlas; Setiadi, Samsi, M. B. S. (2021). THE EFFECTIVENESS OF MICROSOFT OFFICE 365 AS AN ONLINE ENGLISH LEARNING MEDIA. *UICELL, No 5 (2021): UICELL Conference Proceedings 2021*, 25–32.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8286/2670>
- Simanjuntak Zuriyati; Lustyantie, Ninuk, M. B. Z. (2022). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA “JUJUNG GOARHI AMANG” (STUDY OF PORTRAY OF PARENTS). *PROJECT (Professional Journal of English Education), Vol 5, No 1 (2022): VOLUME 5 NUMBER 1, JANUARY 2022*, 236–243.
<https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/project/article/view/10000/pdf>
- Simanjuntak, M. B. (2020). REPRESENTATION OF WISDOM IN THE BOOK OF PROVERBS WRITTEN BY SOLOMON. *SELTICS, Vol 3 No 1 (2020): Seltics Journal*, 33–40.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/543/404>
- Simanjuntak, M. B. (2020). THE EDUCATIONAL VALUES OF THE MAIN CHARACTER IN BEAUTIFUL MIND FILM. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 3 No 1 (2020): Journal of Advanced English Studies*, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/83/42>
- Simanjuntak, M. B. (2021). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA “AUT BOI NIAN” WRITTEN BY WERVIN PANGGABEAN. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 4 No 1 (2021): Journal of Advanced English Studies*, 34–39.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/99/56>
- Thomas, D. C., & Peterson, M. F. (2016). *Cross-cultural management: Essential concepts*. Sage

Publications.

Verbeke, A., Coeurderoy, R., & Matt, T. (2018). The future of international business research on corporate globalization that never was.... In *Journal of International Business Studies* (Vol. 49, Issue 9, pp. 1101–1112). Springer.

Ware, V. (2015). *Beyond the pale: White women, racism, and history*. Verso Books.

Wichelns, H. A. (2020). *The literary criticism of oratory*. Routledge.

Zhu, P. (2020). From Patricide to Patrilineality: Adapting The Wandering Earth for the Big Screen. *Arts*, 9(3), 94.